

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ / THEORY AND HISTORY OF CULTURE

Оригинальная статья / Original article
<https://doi.org/10.15507/2658-5480.07.202502.149-158>
EDN: <https://elibrary.ru/bgynve>
УДК / UDC 930Юрчёнков

В. А. Юрчёнков: многогранность творческой деятельности (к 65-летию со дня рождения)

Д. С. Щукин ✉, Я. С. Митина

Научно-исследовательский институт гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия, г. Саранск, Российская Федерация
✉ dmschukin2014@yandex.ru

Аннотация

Введение. Наследие В. А. Юрчёнкова представляет собой целостную систему, сочетающую фундаментальные исследования, организационное строительство и педагогическую практику. Проблема исследования заключается в отсутствии комплексного научного осмысления многогранного вклада ученого в развитие региональной исторической науки и гуманитарного знания в Республике Мордовия. Цель исследования – комплексный анализ научного, организационного и педагогического наследия В. А. Юрчёнкова.

Материалы и методы. Материалы исследования включают научные труды, проекты и организационные инициативы В. А. Юрчёнкова, а также работы его коллег и последователей. Методологическую основу составили принципы системности и научной объективности, а также историко-биографический и историко-генетический методы, позволившие провести комплексный анализ его наследия.

Результаты исследования и их обсуждение. Рассмотрены ключевые направления работы В. А. Юрчёнкова: реорганизация научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, создание научной школы, реализация масштабных научных проектов, разработка собственных

© Щукин Д. С., Митина Я. С., 2025

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
The content is available under a Creative Commons Attribution 4.0 License

научных гипотез и построений, общественная деятельность, педагогическая практика. В. А. Юрчёнков, отличавшийся уникальной научной эрудицией и профессионализмом – ученый-гуманитарий широкого профиля, концептуал, определивший суть развития мордовской региональной истории как неотъемлемой части единого общероссийского исторического процесса. Конфигурация исторического развития мордовского народа и мордовского края определена ученым в рамках разработанной им концепции формирования мордвы как «пульсирующего» этноса, а также в контексте разнонаправленного и различного по силе, но устойчивого взаимодействия российских центра и периферии. Созданная им научная школа включает многих исследователей, успешно работающих на стыке истории, культурологии, этнологии, этносоциологии, историософии и других дисциплин.

Заключение. Деятельность В. А. Юрчёнкова заложила основу для дальнейшего развития гуманитарной науки Мордовии и стала образцом интеграции региональной истории в общероссийский научный дискурс. Настоящее исследование вносит вклад в осмысление роли новых идей и методологических приемов, привнесенных В. А. Юрчёнковым в современную науку. Материалы статьи могут быть использованы в исследовательской деятельности в сфере регионалистики и краеведения, в преподавании гуманитарных дисциплин.

Ключевые слова: В. А. Юрчёнков, мордовская историография, регионоведение, краеведение Мордовии, центр и периферия.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Щукин Д. С., Митина Я. С. В. А. Юрчёнков: многогранность творческой деятельности (к 65-летию со дня рождения) // Бахтинский вестник. 2025. Т. 7, № 2. С. 149–158. <https://doi.org/10.15507/2658-5480.07.202502.149-158>

V. A. Yurchyonkov: The Multifaceted Nature of Creative Activity (on the 65th Anniversary of His Birth)

D. S. Shchukin ✉, Ya. S. Mitina

Research Institute of the Humanities, Saransk, Russian Federation

✉ dmschukin2014@yandex.ru

Abstract

Introduction. The relevance of this study stems from the need to understand the contribution of Doctor of Historical Sciences, Professor V. A. Yurchyonkov to the development of regional historical scholarship and humanities research in the Republic of Mordovia. The aim of this article is to comprehensively analyze the scholar's scientific, organizational, and pedagogical legacy.

Materials and Methods. The study draws on the scholarly works, projects, and organizational initiatives of V. A. Yurchyonkov, as well as the work of his colleagues and followers. The article's methodological basis are the principles of systematicity and scientific objectivity. The authors utilize historical-biographical and historical-genetic research methods.

Results and Discussion. This article examines key areas of V. A. Yurchyonkov's work: the reorganization of the Research Institute of Humanities under the Government of the Republic of Mordovia, the creation of an academic school, the implementation of large-scale research projects, the development of his own scientific hypotheses and constructs, public activities, and teaching practice. It shows that V. A. Yurchyonkov,

distinguished by his unique scholarly erudition and professionalism, was a broad-based scholar in the humanities and a conceptualist who defined the essence of the development of Mordovia regional history as an integral part of a single all-Russian historical process. The scholar defines the configuration of the historical development of the Mordovian people and the Mordovia region within the framework of his concept of the formation of the Mordovians as a “pulsating” ethnic group, as well as in the context of the multidirectional and varying in strength, yet stable, interaction between the Russian center and periphery. V. A. Yurchyonkov is known as an educator and organizer of science. The academic school he founded includes many researchers successfully working at the intersection of history, cultural studies, ethnology, ethnosociology, historiography, and other disciplines. He is also the author of fiction and the screenwriter of short historical documentary films. The scholar was a true patriot of his native land and a consistent promoter of Mordovia history and culture. V. A. Yurchyonkov’s creative public stance and his work aimed at preserving the memory of military and historical events, developing memorial practices, and promoting the cultural achievements of Mordovia continue to resonate deeply with his colleagues in the republic. He has received well-deserved recognition at the Russian and international levels.

Conclusion. The authors emphasize that V. A. Yurchyonkov’s legacy represents a holistic system combining fundamental research, organizational development, and teaching practice. His work laid the foundation for the further development of humanities in Mordovia and became a model for the integration of regional history into national academic discourse. This article contributes to understanding the role of new ideas and methodological approaches introduced by V. A. Yurchyonkov to modern scholarship. Its materials can be used in research in the fields of regional studies and local history, and in teaching the humanities.

Keywords: V. A. Yurchyonkov, Mordovian historiography, regional studies, Mordovia local history, center and periphery

Conflict of interest: The authors declare no conflict of interest.

For citation: Shchukin D.S., Mitina Ya.S. V. A. Yurchyonkov: The Multifaceted Nature of Creative Activity (on the 65th Anniversary of His Birth). *Russian Journal of Bakhtin Studies*. 2025;7(2):149–158. <https://doi.org/10.15507/2658-5480.07.202502.149-158>

Введение

В сентябре 2025 г. видному историку, организатору науки и общественному деятелю В. А. Юрчёнкову исполнилось бы 65 лет. Его жизнь и деятельность стали неотъемлемой частью интеллектуальной истории Мордовии и России в целом. Данная статья призвана осветить многогранную деятельность ученого, выявить ключевые направления его работы.

Профессору В. А. Юрчёнкову посвящено большое количество научных публикаций. Авторы многих из них – коллеги, хорошо знавшие ученого, изучавшие его работы и научные концепции. Так, доктор философских наук, профессор Н. И. Воронина подчеркивала, что Юрчёнкову никогда не были свойственны «догматизм, конъюнктурщина, дилетантизм», всю свою научную жизнь он «писал честно и доброту историю своего народа», характеризовала его архивные изыскания в регионах как глубокие и всеобъемлющие [1; 2].

Доктор исторических наук, профессор Г. А. Куршева назвала В. А. Юрчёнкова одним из самых ярких представителей перспективного развивающегося направления *local history*, подчеркивала универсальность его научных интересов, отмечала

стремление ученого к охвату большого количества тем и характерный подход, выработанный годами аналитической работы: от изучения частных проблем определенного исторического периода к построению концептуальной картины эпохи, что наиболее отчетливо проявилось в его последних трудах («Мордовский народ: веки истории» (2007 г.), «Начертание мордовской истории» (2012 г.), «Мордовская история: Курс лекций» (2014 г.))¹.

Значительное внимание концептуальным идеям В. А. Юрчёнкова уделено в статье кандидата исторических наук Н. О. Шкердиной, которая подчеркивала богатую историографическую базу, в том числе западноевропейскую, изученную исследователем при построении им древней истории мордовского народа, формулировании концепции вхождения мордовского народа в состав Русского централизованного государства, оригинальной теории развития мордвы как «пульсирующего этноса» и других фундаментальных проблем истории края [3].

Вопросу специфики изысканий ученого в аграрной сфере, его трактовкам крестьянских выступлений на территории мордовского края времен Гражданской войны посвящена статья доктора исторических наук профессора В. В. Кондрашина [4].

Значимую роль играют статьи, рассматривающие деятельность В. А. Юрчёнкова как выдающегося организатора науки, руководителя Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия (далее – НИИ гуманитарных наук) и педагога, основателя научной школы. Под руководством ученого при его жизни было защищено 27 кандидатских и 7 докторских диссертаций.

Проанализированы многочисленные исследовательские проекты, реализованные с 2001 по 2017 г. под руководством В. А. Юрчёнкова в институте, охарактеризованы подготовленные им научные издания по разным направлениям гуманитаристики² [5–9].

В ряде публикаций мемуарного характера В. А. Юрчёнков характеризуется как яркая личность, человек, имевший широкий круг общения, много друзей и соратников, оставивший о себе исключительно добрую память [10–14].

Таким образом, историография деятельности В. А. Юрчёнкова на сегодняшний день достаточно обширна, однако широта этой деятельности и глубина поднимаемых им историко-культурных проблем столь значительна, что все еще ждет своего кропотливого исследователя.

Материалы и методы

Материалом исследования являются труды В. А. Юрчёнкова, а также работы его коллег, содержащие оценку его многосторонней деятельности. Среди них – публикации Н. И. Ворониной, подчеркивающей глубину и добросовестность его архивных изысканий, Г. А. Куршевой, характеризующей его как ведущего краеведа, Н. О. Шкердиной, анализирующей его как историографа, а также затрагивающей концепцию мордовского «пульсирующего этноса», В. В. Кондрашина, оценивающего его аграрные исследования и др. Методологическую основу статьи составили принципы системности и научной объективности. Авторы используют следующие методы: историко-биографический (для характеристики основных этапов научной биографии и эволюции исследовательских интересов В. А. Юрчёнкова, выявления наиболее значимых качеств

¹ Куршева Г. И. История Мордовского края XX в. в трудах профессора В. А. Юрчёнкова: от конкретики к концептуальному осмыслению // Научное сообщество историков и современный мир: к юбилею университетского исторического образования в Самаре : материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 50-летию ун-в. ист. образования в Самаре (г. Самара, 12 дек. 2019 г.). Самара : Самар. гуманитар. акад., 2020. С. 97–106. <https://www.elibrary.ru/ulxrfn>

² Куршева Г. А., Бикейкин Е. Н. В. А. Юрчёнков: профессия, ставшая судьбой // Память прошлого – сценарии будущего: проблемы региональной гуманитарной науки : материалы Всерос. науч. конф. Саранск, 2023. С. 4–14. <https://elibrary.ru/ofqrho>

его творческой личности); историко-генетический (давший возможность на основе систематизации результатов научного творчества ученого сделать выводы относительно его вклада в региональную и российскую гуманитаристику).

Результаты исследования и их обсуждение

Валерий Анатольевич Юрчёнков родился в 1960 г. в Мордовии в интеллигентной семье, вырос в атмосфере любви к чтению и знаниям. После окончания историко-географического факультета Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва и аспирантуры Мордовского НИИ языка, истории, литературы и экономики защитил в 1989 г. кандидатскую диссертацию на тему «Советы Мордовии в период гражданской войны и иностранной интервенции (1918–1920 гг.)», в 1997 г. – докторскую диссертацию на тему «История мордовского края в западной историографии XIII–XIX вв.». Большое влияние на формирование его как ученого оказало знакомство с такими видными историками, как М. Ф. Жиганов, Л. Г. Филатов, декан исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ю. С. Кукушкин.

В разные годы В. А. Юрчёнков работал в НИИ гуманитарных наук, НИИ регионологии, Мордовском государственном университете имени Н. П. Огарёва, входил в редакционные коллегии ряда научных и научно-публицистических журналов. Занимаясь научной деятельностью, он огромное внимание уделял кропотливой работе с архивами различных регионов, в том числе с ранее закрытыми фондами ведомственных и силовых структур. Результатом работы стала публикация многочисленных трудов: «Хронограф, или Повествование о мордовском народе и его истории» (1991 г.), «Мордовский народ: вехи истории» (2007 г.), «Начертание мордовской истории» (2012 г.), «Мордовская история. Курс лекций» (2014 г.), «Финно-угорские народы России» (2016 г.) и др.

Работая директором НИИ гуманитарных наук в 2001–2017 гг., В. А. Юрчёнков инициировал большое количество научно-исследовательских проектов, рассчитанных на десятилетия вперед и важных с точки зрения не только региональной, но и российской науки. Так, под его руководством на базе института была осуществлена крупная исследовательская работа в сфере энциклопедистики. Издание в 2003–2004 гг. двухтомной энциклопедии «Мордовия» позволило заложить фундаментальные основы для систематизации и дальнейшего развития научных отраслей и запустить в рамках института долгосрочный проект «Региональный энциклопедизм».

Разработанная под руководством В. А. Юрчёнкова цельная концепция истории и культуры мордовского народа получила свое выражение в проекте «Мордовия. XX век». С его подачи коллективом института была начата работа по поиску и публикации документов из центральных и региональных архивов о неизвестных фактах или слабо разработанных проблемах истории Мордовии, этнографии мордовского народа, его языка и фольклора. Все это стало основной целью комплексного проекта «Свод документов по истории и культуре Мордовии».

Среди других фундаментальных проектов, реализованных в институте – «Власть и общество: российская провинция» (изучение структуры и элементов взаимодействия властного центра и общественной периферии), «Археология Мордовского края» (возрождение археологических исследований и экспедиционной деятельности), «Мордовская мифология» (комплексное изучение исторического, культурного и духовного наследия мордовского народа), «Мордовские словари» (исследования в области лексикографии эрзянского и мокшанского языков), «Мордва России» (изучение диаспоры), «Этнокультурный мир Мордовии» (изучение самобытной этнической культуры народов Мордовии), «История культуры Мордовии» (изучение истории и новых моделей этнокультурной политики), «Города и районы Мордовии» (история края, краеведческое просвещение), «Личности» и серия «Наследие» (популяризация исторических

фигур и наследия видных ученых-краеведов) [8]. В основу вышеназванных проектов были положены научные концепции и идеи В. А. Юрчёнкова.

Одним из наиболее оригинальных и интересных стало данное В. А. Юрчёнковым определение мордвы как «пульсирующего» этноса: с его точки зрения, на различных этапах своего исторического развития и в различных точках обширного ареала своего расселения мокша и эрзя то раскрываются, разворачиваются в самостоятельные этносы, то свертываются до субэтносов и консолидируются вновь в единый мордовский этнос. Таким образом, бинарная структура мордвы во многом и является следствием этой неравномерной в историческом измерении пульсации [15].

Ученый предложил собственную периодизацию истории мордовского этноса, а также позиционировал мордву в качестве одного из государствообразующих народов России. По мнению В. А. Юрчёнкова, «сравнительно безболезненный и хронологически довольно ранний процесс включения мордвы в состав Российского государства определил отсутствие резкого противостояния между этническим и общегосударственным самосознанием... Она не принадлежала к числу доминирующих этносов, однако имела ряд их черт, связанных с ее участием в генезисе империи посредством миграций и освоения окраинных земель». Ученый делает вывод, что в строгом смысле слова отношение центра к мордве нельзя назвать имперским, поскольку в Российской империи не существовало четкой границы между центром и евразийской периферией, а происходило их органическое слияние. Сопоставив факты и изучив имеющиеся источники, он пришел к заключению, что процесс единения мордовского народа с народами Российского государства начался около 1000 лет назад. Эта идея положила начало циклу мероприятий, закончившихся грандиозным праздничным действием в республике в августе 2012 г. [16].

Под руководством В. А. Юрчёнкова в институте возродились периодические издания. В журналах «Центр и периферия» и «Вестник НИИГН» нашли отражение результаты исследовательской работы ведущих ученых-гуманитариев института, республики и Поволжья. Был проведен целый ряд крупных международных и всероссийских конференций (посвященных Патриарху Никону, адмиралу Ф. Ф. Ушакову, столетнему юбилею начала Первой мировой войны).

В. А. Юрчёнков состоялся и как неординарный педагог. Возглавляя кафедру страноведения в МГУ им. Н. П. Огарёва, он вел разработанный им курс российской историографии новейшего времени. Работая директором НИИГН, ученый осуществлял руководство аспирантами по специальности «Отечественная история» и способствовал открытию диссертационного совета при институте. Неоднократно по приглашению зарубежных коллег он читал лекции в европейских вузах. Сложилась успешная научная школа профессора В. А. Юрчёнкова, подготовившего 7 докторов и 27 кандидатов наук, многие из которых защитились в открытом им при НИИГН диссертационном совете. Его многочисленные ученики ныне работают в престижных вузах и научных учреждениях России и продолжают начатое им дело.

Для школьников Мордовии В. А. Юрчёнковым были подготовлены учебник «Мир истории» для 6-го класса и единственные в настоящее время учебные пособия по истории мордовского народа, написанные на мокшанском и эрзянском языках «Мордовский народ: прошлое и настоящее».

В. А. Юрчёнков получил известность и как мастер художественного слова. К этому же направлению можно условно отнести и работы в научно-популярной стилистике. Его перу принадлежат «Занимательная археология», «Край мордовский. Занимательная история», «Занимательное родиноведение» и сборник исторических легенд «Живое тепло», а также произведения для детей «Сказки Вирявы», «Сказки Норовавы». В них читателю была продемонстрирована яркая образность мышления автора.

Увлечение художественным восприятием действительности сподвигло ученого на опыты в жанре документальной кинематографии, которые были весьма успешными. В. А. Юрчёнков стал автором сценариев документальных лент для Казанской студии кинохроники, ГТРК «Мордовия», а также вдохновителем и продюсером творческого объединения «Куйгорож», созданного при НИИГН, которое выпустило 14 научно-популярных фильмов, посвященных истории и культуре мордовского края.

Как общественный деятель В. А. Юрчёнков остался в памяти в качестве руководителя различных общественных организаций, деятельность которых связана с исследовательской, культурно-просветительской работой, сохранением исторической памяти. Среди них Региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), Мордовское отделение Российского Общества историков-архивистов (РОИА). Он был первым руководителем Регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), некоторое время возглавлял Мордовское региональное отделение Ассамблеи народов России. В. А. Юрчёнков много занимался проблемами развития современного гражданского общества в Мордовии и России. Он возглавлял Общественную палату Республики Мордовия и входил в состав Общественной палаты Российской Федерации.

Высоким признанием заслуг В. А. Юрчёнкова стали присвоенные ему звания заслуженного деятеля науки Республики Мордовия и Российской Федерации, а также награждение орденами Славы III-й и II-й степени [8].

В память о выдающемся ученом в последние годы на регулярной основе проводятся мемориальные мероприятия: с 2020 г. Юрчёнковские чтения на базе НИИГН при Правительстве РМ, а также выставки в МРОКМ им. И. Д. Воронина. Последняя из них – «История, прожитая сердцем: путь В. А. Юрчёнкова», приуроченная к 65-летию со дня рождения ученого.

В. А. Юрчёнков является ключевой фигурой, преобразовавшей локальное краеведение Мордовии в системную академическую регионалистику. Под его руководством краеведение было поднято на качественно новый уровень, перейдя от сбора и анализа фактов к их глубокому концептуальному осмыслению. Тем самым Юрчёнков заложил фундамент для будущих исторических исследований в Мордовии.

Заключение

История, фиксирующая в своих анналах героические свершения и трагические неудачи людей, является лучшей наставницей человечества. Историк всегда находится в диалоге со временем. Выдающийся мордовский ученый В. А. Юрчёнков, продвигая собственные оригинальные идеи в региональную историческую науку, был личностью, хранившей, трактовавшей, передававшей, популяризовавшей память о прошлом таким образом, чтобы она помогала осмыслить настоящее и избегать фатальных ошибок в будущем.

В. А. Юрчёнков вышел далеко за рамки регионального исследователя. Разработанная им концепция взаимодействия центра и периферии, власти и общества в российской провинции имеет общенациональное значение, она применима для изучения других регионов страны. Его работы по историографии, методологии истории и изучению провинциальных социумов вошли в золотой фонд отечественной исторической науки. Как организатор он интегрировал мордовскую науку в общероссийское и международное научное пространство, наладив прочные связи с ведущими академическими институтами страны. Подготовленные им ученые работают не только в Мордовии, но и за ее пределами. Его наследие – это не только множество опубликованных трудов, но и созданная им научная школа, институт и целое направление в российской исторической науке. Его деятельность – это образец беззаветного служения науке, своему народу и России.

Статья вносит вклад в осмысление роли В. А. Юрчёнкова, привнесенных им новых идей и методологических приемов в современную науку. Ее материалы могут быть использованы в исследовательской деятельности в сфере регионалистики и краеведения, в преподавании гуманитарных дисциплин.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронина Н. И. Полет над историей // Регионология. 2002. № 1. С. 402–408.
2. Воронина Н. И. Валерий Анатольевич Юрчёнков: полет над историей // Саранск: город и горожане в зеркале истории : моногр. Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2019. С. 118–125.
3. Шкердина Н. О. Региональная историография в научном наследии В. А. Юрчёнкова // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2019. № 3. С. 156–165. URL: <https://niign.ru/nauchnie-jurnaly/vestnik-niign-3-19.pdf> (дата обращения: 20.07.2025).
4. Кондрашин В. В. Аграрные исследования Валерия Анатольевича Юрчёнкова // Аграрная история XX века: историография и источники : моногр. Самара : Изд-во Самарского ун-та, 2014. С. 267–271. URL: <https://clck.ru/3QYVxW> (дата обращения: 20.07.2025).
5. Бикейкин Е. Н. Задкова Т. Ю., Зоркова Н. Н. Валерий Анатольевич Юрчёнков (к 55-летию со дня рождения) // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2015. № 3. С. 229–235. URL: <https://niign.ru/nauchnie-jurnaly/vestnik-3-2015.pdf> (дата обращения: 23.07.2025).
6. Бикейкин Е. Н., Чужайкина Т. А., Зоркова Н. Н., Ивлиев С. А. Валерий Анатольевич Юрчёнков – ученый и организатор науки / Е. Н. Бикейкин [и др.] // Центр и периферия. 2019. № 3. С. 110–116. URL: <https://niign.ru/centrandperifirya/czentr-i-periferiya-3-2019-ispr.pdf> (дата обращения: 20.07.2025).
7. Кильдюшкина И. Г., Кильдюшкина Т. И. В. А. Юрчёнков: генератор идей и корифей исторической мысли. К 60-летию со дня рождения // Центр и периферия. 2020. № 3. С. 88–94. URL: <https://www.niign.ru/centrandperifirya/3-2020-czentr-i-periferiya.pdf> (дата обращения: 20.07.2025).
8. Куршева Г. А., Бикейкин Е. Н. Валерий Анатольевич Юрчёнков // Продолжая славные традиции: к 90-летию НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия : моногр. / отв. редакторы Г. А. Куршева, Е. Н. Бикейкин. Саранск : НИИГН, 2022. С. 325–343. <https://elibrary.ru/qknfma>
9. Кильдюшкина И. Г., Кильдюшкина Т. И. Научный быт ученого-историка В. А. Юрчёнкова на рубеже веков // Гасырлар авазы – Эхо веков. 2023. № 1. С. 168–174. URL: <https://clck.ru/3QYYTv> (дата обращения: 25.07.2025).
10. Кабытов П. С. Памяти Валерия Анатольевича Юрчёнкова // Центр и периферия. 2019. № 3. С. 101–109. URL: <https://niign.ru/centrandperifirya/czentr-i-periferiya-3-2019-ispr.pdf> (дата обращения: 20.07.2025).
11. Белоусов С. В. Вспоминая о Валерии Анатольевиче Юрчёнкове // Центр и периферия. 2020. № 3. С. 97–99. URL: <https://www.niign.ru/centrandperifirya/3-2020-czentr-i-periferiya.pdf> (дата обращения: 20.07.2025).
12. Чуканов И. А. У этого человека мне учиться и учиться... // Центр и периферия. 2020. № 3. С. 100–102. URL: <https://niign.ru/centrandperifirya/3-2020-czentr-i-periferiya.pdf> (дата обращения: 27.07.2025).
13. Лаптунов В. И. Памяти друга // Центр и периферия. 2020. № 3. С. 103–105. URL: <https://niign.ru/centrandperifirya/3-2020-czentr-i-periferiya.pdf> (дата обращения: 27.07.2025).
14. Смородин К. В. Валерий Анатольевич... Валера... Отрывок из воспоминаний // Центр и периферия. 2020. № 3. С. 106–107. URL: <https://niign.ru/centrandperifirya/3-2020-czentr-i-periferiya.pdf> (дата обращения: 27.07.2025).
15. Юрчёнков В. А. Мордовский народ: вехи истории. Саранск : Научно-исследовательский институт гуманитарных наук. Т. 1. 460 с. URL: <https://niign.ru/izdatelskaya-deyatelnost/nauchnyie-izdaniya/vne-serij/vehi-istorii> (дата обращения: 29.07.2025).
16. Юрчёнков В. А. Мордва Российской империи. Саранск : Мордов. книж. изд-во, 2014. 640 с.

REFERENCES

1. Voronina N.I. [Flight over History]. *Regionology*. 2002;1:402–408. (In Russ.)
2. Voronina N.I. [Valery Anatolyevich Yurchenkov: Flight over History]. In: Saransk: City and Citizens in the Mirror of History. Saransk: Izd-vo Mordov. un-ta; 2019. p. 118–125. (In Russ.)
3. Shkerdina N.O. Regional Historiography in the Scientific Heritage of V. A. Yurchenkov. *Bulletin of the Research Institute of the Humanities by the Government of the Republic of Mordovia*. 2019;(3):156–165. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://niign.ru/nauchnie-jurnaly/vestnik-niign-3-19.pdf> (дата обращения: 20.07.2025).
4. Kondrashin V.V. [Valery Anatolyevich Yurchenkov's Agrarian Research]. In: [Agrarian History of the 20th Century: Historiography and Sources: Monograph]. Samara: Izd-vo Samarskogo un-ta; 2014. p. 267–271. (In Russ.) Available at: <https://clck.ru/3QYVxW> (accessed 20.07.2025).
5. Bikeykin E.N., Zadkova T.Yu., Zorkova N.N. [Valery Anatolyevich Yurchenkov (on the 55th Anniversary of his Birth)]. *Bulletin of the Research Institute of Humanities by the Government of the Republic of Mordovia*. 2015;(3):229–235. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://niign.ru/nauchnie-jurnaly/vestnik-3-2015.pdf> (accessed 23.07.2025).
6. Bikeykin E.N., Chuzhaikina T.A., Zorkova N.N., Ivliev S.A. Valery Anatolyevich Yurchenkov – Scientist and Organizer of Science. *Center and Periphery*. 2019;(3):110–116. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://niign.ru/centrandperifirya/czentr-i-periferiya-3-2019-ispr.pdf> (accessed 20.07.2025).
7. Kildyushkina I.G., Kildyushkina T.I. Yurchenkov: A Generator of Ideas and a Luminary of Historical Thought. On the 60th Anniversary of his Birth. *Center and Periphery*. 2020;(3):88–94. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://www.niign.ru/centrandperifirya/3-2020-czentr-i-periferiya.pdf> (accessed 20.07.2025).
8. Kursheva G.A., Bikeykin E.N. [Valery Anatolyevich Yurchenkov]. In: [Continuing the Glorious Traditions: On the Occasion of the 90th Anniversary of the Research Institute of Humanities by the Government of the Republic of Mordovia: Monograph]. Saransk: NIIGN; 2022. p. 325–343. (In Russ.) <https://elibrary.ru/qknfma>
9. Kildyushkina I.G., Kildyushkina T.I. The Scientific Life of the Historian V.A. Yurchenkov at the Turn of the Century. *Gasyrlar avaza – Echo of Centuries*. 2023;(1):168–174. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://clck.ru/3QYYTv> (accessed 25.07.2025).
10. Kabytov P.S. In Memory of Valery Anatolyevich Yurchenkov. *Center and Periphery*. 2019;(3):101–109. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://niign.ru/centrandperifirya/czentr-i-periferiya-3-2019-ispr.pdf> (accessed 20.07.2025).
11. Belousov S.V. Recalling Valery Anatolyevich Yurchenkov. *Center and Periphery*. 2020;(3):97–99. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://niign.ru/centrandperifirya/3-2020-czentr-i-periferiya.pdf> (accessed 27.07.2025).
12. Chukanov I.A. I Still Have a Lot to Learn from this Man... *Center and Periphery*. 2020;(3):100–102. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://niign.ru/centrandperifirya/3-2020-czentr-i-periferiya.pdf> (accessed 27.07.2025).
13. Laptun V.I. In Memory of a Friend. *Center and Periphery*. 2020;(3):103–105. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://niign.ru/centrandperifirya/3-2020-czentr-i-periferiya.pdf> (accessed 27.07.2025).
14. Smorodina K.V. Valery Anatolyevich... Valera... Excerpt from Memories. *Center and periphery*. 2020;(3):106–107. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://niign.ru/centrandperifirya/3-2020-czentr-i-periferiya.pdf> (accessed 27.07.2025).
15. Yurchenkov V.A. [The Mordovian People: Historical Milestones]. Vol. 1. Saransk: Research Institute of Humanities by the Government of the Republic of Mordovia; 2007. (In Russ.) Available at: <https://niign.ru/izdatelskaya-deyatelnost/nauchnye-izdaniya/vne-serij/vehi-istorii> (accessed 29.07.2025).
16. Yurchenkov V.A. [Mordvinian of the Russian Empire]. Saransk: Mordovia Publishing House; 2014. (In Russ.)

Об авторах

Щукин Дмитрий Сергеевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела теории и истории культуры Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия (430005, Российская Федерация, Саранск, ул. Льва Толстого, д. 3),

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3782-8285>,

SPIN-код: 9646-1888,

e-mail: dmschukin2014@yandex.ru

Митина Яна Сергеевна, аспирант отдела теории и истории культуры Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Льва Толстого, д. 3),

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4898-0743>,

e-mail: mitinajana99@yandex.ru

Вклад авторов

Д. С. Шукин – формулирование идеи исследования, целей и задач; создание и подготовка рукописи; критический анализ.

Я. С. Митина – анализ литературы по заявленной проблеме; структурирование текста статьи.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Поступила 25.08.2025; одобрена после рецензирования 06.10.2025; принята к публикации 10.10.2025.

About the authors

Dmitry S. Shchukin, Cand.Sci. (Hist.), Senior Researcher at the Department of Theory and History of Culture, Research Institute of the Humanities (3 L. Tolstogo St., Saransk 430005, Russian Federation),

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3782-8285>,

SPIN-код: 9646-1888,

e-mail: dmschukin2014@yandex.ru

Yana S. Mitina, Postgraduate Student at the Department of Theory and History of Culture, Research Institute of the Humanities (3 L. Tolstogo St., Saransk 430005, Russian Federation),

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4898-0743>,

e-mail: mitinajana99@yandex.ru

Authors' contribution

D. S. Shchukin – formulation of the research idea, goals and objectives; creation and preparation of the manuscript; critical analysis.

Ya. S. Mitina – analyzing the literature on the research problem; structuring the text of the article.

The authors have read and approved the final manuscript.

Submitted 25.08.2025; revised 06.10.2025; accepted 10.10.2025.